

Mélange de bétail dans une forêt

www.af4eu.eu

Système sylvopastoral établi avec différents types de bétail sur des terres forestières en Galice (NO de l'Espagne)

María Rosa Moquera-Losada, Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Rosa Romero-Franco, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, José Javier Santiago-Freijanes

Université de Santiago de Compostela (USC)

Maximiser le rendement économique d'une forêt devrait se baser sur l'utilisation de l'étage herbacé à des fins agricoles. En raison de la longue tradition des systèmes agroforestiers en Europe, l'utilisation du bétail en forêt comme pratique de sylvopâturage peut être une bonne solution pour augmenter la fourniture de services écosystémiques par la forêt.

La production animale doit être basée sur la disponibilité d'espèces de haute qualité et appétentes dans la forêt. Les espèces de l'étage herbacé ne sont généralement pas visibles dans les terres forestières en raison de la difficulté à établir des prairies commerciales, généralement sélectionnées pour des sites ouverts, qui ne se développent pas bien à l'ombre.

De plus, l'implantation de prairies comme sous-étage forestier n'est généralement pas réalisée à cause de la difficulté pour la machinerie de travailler le sol autour des arbres et du risque de dommages aux arbres.

Par conséquent, la meilleure option est d'analyser le type d'espèces alimentaires végétales disponibles (*plantes ligneuses pérennes ou herbes*) et d'adapter les sources aux besoins des animaux. La réalisation de transects ou l'utilisation de drones (UAV) dans les peuplements forestiers peut fournir une idée claire du potentiel des espèces de sous-étage comme fourrage. Généralement, des espèces hautes comme l'ajonc (*Ulex spp.*), le ronce (*Rubus spp.*) et la fougère (*Pteridium spp.*) apparaissent dans les régions atlantiques et sont consommées différemment selon les races et espèces autochtones. Par exemple, l'*Ulex* est consommé par les chèvres, vaches et chevaux autochtones, tandis que le *Rubus spp.* n'est pas consommé par les chevaux.

Ainsi, lorsqu'une composition hétérogène du sous-étage est présente, la meilleure solution est de mélanger les types de bétail pour éviter le surpâturage ou le sous-pâturage et obtenir différents types de produits qui augmentent la résilience au changement climatique et aux variations du marché liées à l'environnement économique.

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.